

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

NEVES MACEDO DEIMLING, N.; CRUZ, M. E. da S.; FAVARIN, G. B. Os impactos do Pibid na formação de estudantes dos cursos de licenciatura: estado do conhecimento. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e15317, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e15317. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/15317>.

Revisado por:

Ana Paula Rabelo e Silva

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Humanidades e Letras, Redenção, CE, Brasil

Messias Holanda Dieb

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

SILVA, Ana Paula Rabelo e; DIEB, Messias Holanda. Relatório de revisão por pares para: Os impactos do Pibid na formação de estudantes dos cursos de licenciatura: estado do conhecimento. *Educação & Formação*. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.16781211 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/16781211>.

PARECER

Parecerista: Ana Paula Rabelo e Silva

Data de retorno da revisão: 12/05/2024

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo deve ser escrito em terceira pessoa.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Adequada. A metodologia escolhida (estudo bibliográfico de abordagem qualitativa do tipo estado do conhecimento) requer um estudo teórico profundo para a identificação de falhas ou incompletudes nas pesquisas já realizadas. Assim, o próprio movimento de construção da metodologia constituiu a tessitura do corpo teórico.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Retomar a questão do impacto da formação docente por meio do PIBID nas considerações finais. Apesar de retomar o objetivo principal, é necessário dar conta do anunciado no título (se não quiser alterá-lo).

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O texto, pelo volume de leituras apresentadas, traz um desejo consistente.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

É preciso deixar claro ao leitor o formato do texto. Também há a necessidade de explicar a não apresentação das referências descritas no quadro. Sugiro que as referências indicadas em citações devem constar da lista final de referências. Caso o título de um trabalho ou o local de realização seja um dado relevante, os autores/as podem fazer referência para demonstrar que foram escolhidos trabalhos de diferentes partes do país.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

A relevância de programas como o PIBID já vem sendo descrita em artigos diferentes, mas a sistematização de trabalhos que descrevam a relevância para a formação do aluno, a relevância para a atualização dos docentes nas escolhas acolhedoras do programa ou mesmo a relevância para os alunos de ensino médio que tiveram a oportunidade de vivenciar experiências de formação docente com alunos/as professores/as pibidianos/as é fundamental para sistematizar os dados, descrevendo como o PIBID se revela em diferentes partes do país.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

apesar de não ser um tema original, é um tema relevante, dada a sistematização de um relevante volume de dados.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Pertinente.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Realizar uma última revisão, verificando títulos, nomes de quadros etc.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Realizar uma última revisão, com especial atenção para as referências ausentes na lista, bem como para as regras de indicação de figuras e quadros.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Não é possível verificar todas as obras, pois nem todos os livros estão na lista de referências.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

O artigo deve seguir para publicação após as revisões sugeridas.

Parecerista: Messias Holanda Dieb

Data de retorno da revisão: 10/04/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo é claro quanto ao objetivo e ao tipo de pesquisa. O método é brevemente descrito e os principais achados são expostos com equilíbrio entre potencialidades e limitações. No entanto, talvez fosse pertinente apontar o referencial teórico que não se percebe no texto do resumo.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O encadeamento entre seções é lógico, e o texto se mantém dentro do escopo definido no resumo e introdução.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O artigo realmente cumpre o que o título promete: uma sistematização dos estudos sobre os impactos do Pibid.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Apesar de apresentar reflexões críticas, algumas análises poderiam ser mais aprofundadas teoricamente, por exemplo, articulando mais os achados com teorias de formação docente. Ver comentários no texto!!!

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O texto apresenta argumentação clara, coesa e bem estruturada. As seções estão bem conectadas, e a lógica da exposição é facilmente acompanhável pelo leitor.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Trata-se de um tema de grande importância atual: a formação inicial de professores e o impacto de políticas públicas como o Pibid.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Os autores do artigo fazem um bom trabalho de organizar o que outros autores disseram, categorizando os estudos em “contribuições” e “limitações”. No entanto, isso parece ficar restrito a

uma descrição/síntese do que os outros pesquisadores disseram. Faltou, a meu ver, dar um passo a mais, como: Elaborar interpretações próprias a partir do que foi lido, propor novas categorias analíticas e fazer inferências teóricas mais ousadas ou levantar novos problemas a partir do que se analisou. Isso seria talvez uma discussão mais autoral, isto é, quando os autores ou autoras vão além do resumo das fontes e propõem uma análise crítica ou uma nova leitura sobre o que já foi dito. A sistematização é útil, mas penso que falta um passo a mais em termos de interpretação própria dos resultados.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

O artigo dialoga diretamente com temas centrais da revista: formação docente, políticas públicas, iniciação à docência.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

A linguagem é formal, adequada ao meio acadêmico, clara e precisa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Estão em conformidade com a ABNT/Revista, mas é sempre recomendável uma última revisão.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

A correspondência entre as citações no texto e as referências finais parece estar correta em grande parte.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

O artigo intitulado “Os impactos do Pibid na formação de estudantes dos cursos de licenciatura: estado do conhecimento” apresenta uma revisão sistemática do tipo estado do conhecimento, cujo objetivo é analisar os principais resultados já alcançados por pesquisas sobre os efeitos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na formação dos licenciandos. O trabalho está bem estruturado, com introdução clara, descrição metodológica adequada, exposição organizada dos resultados e uma conclusão coerente com os dados analisados. O resumo é consistente, apresentando de forma clara o objetivo, o tipo de estudo e os principais resultados. Internamente, o artigo mantém coerência entre objetivo, metodologia, referencial teórico e análise. O título reflete fielmente o conteúdo apresentado, e o artigo como um todo é relevante para a área da Educação, especialmente no campo da formação inicial de professores. A pesquisa demonstra qualidade ao reunir e sistematizar 59 artigos, abordando tanto as contribuições quanto os limites do Pibid. A pertinência acadêmica é evidente e o trabalho dialoga com autores fundamentais da área, como Zeichner, Nóvoa e Gatti. No entanto, embora a sistematização seja sólida, o artigo poderia avançar em termos de originalidade analítica, incorporando reflexões mais autorais, que ultrapassem a síntese da literatura, propondo interpretações próprias ou novas categorias analíticas. A escrita está adequada à norma culta da língua portuguesa, com estilo acadêmico claro e fluente. A argumentação é coesa e bem estruturada. A pertinência do artigo para a revista Educação & Formação é alta, considerando sua temática e abordagem. Além disso, recomenda-se uma revisão para garantir a correspondência entre as citações no corpo do texto e as referências listadas. Diante do exposto, recomenda-se a publicação do artigo, desde que sejam revistas as observações mencionadas, especialmente no

EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO

Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

que se refere à ampliação da discussão analítica. Trata-se de uma contribuição válida e oportuna para os debates sobre a formação docente e a política educacional no Brasil.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.

Educação & Formação

ISSN: 2448-3583

<https://revistas.uece.br/index.php/redufor/index>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16781211>

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Atribuição 4.0 Internacional.